

BREVES APUNTES PARA UN CATÁLOGO PROVISIONAL DE LA PINTURA MURAL EN ALCALÁ DE HENARES

*Josué LLULL PEÑALBA
Angela FLORES DELGADO*

INTRODUCCIÓN:

Los pintores del pasado adquirieron un conocimiento perfecto de su oficio, desde los más sencillos rudimentos técnicos hasta la valoración de las propiedades físico-químicas de cada uno de los materiales utilizados. Conocían los componentes y los métodos utilizados anteriormente por sus predecesores, lo que, unido a su afán de experimentación en la práctica, les proporcionó un bagaje cultural muy rico a la hora de enfrentarse con la obra de arte.

Desde los fructíferos avances llevados a cabo en el Quattrocento, la investigación científica en relación con el empleo y técnica de los materiales pictóricos, no ha tenido la misma importancia. Es frecuente que muchos artistas contemporáneos hayan prestado poca atención a este tema, y métodos tradicionales como la encáustica, el fresco o el temple hayan caído en el saco roto de lo desconocido o lo olvidado. Consecuencia directa de lo que estamos diciendo, es el hecho de que muchas pinturas, ejecutadas hace tan sólo veinticinco o treinta años, se encuentren mucho más deterioradas que las grandes obras del Renacimiento y del Barroco.

Para que una pintura mural perdure en buen estado, es esencial contar con el conocimiento químico de los materiales a utilizar, su posible reacción de alcalinidad y acidez con respecto a la superficie a la que vayan destinados, y la infinita variedad de reacciones existentes entre los elementos de soporte - morteros, enlucidos- y el pigmento. Muchos arquitectos concibieron sus construcciones teniendo en cuenta los espacios destinados a ser pintados, tanto en el exterior como en el interior de la obra, programando así las condiciones

específicas necesarias en cada caso. Así, se entiende que la decoración mural forma parte de un conjunto monumental al que va unida indefectiblemente, ejerciendo una influencia determinante sobre el carácter y comprensión estética de la arquitectura en la que se dispone.

Esto es especialmente importante, si tenemos en cuenta que el destino de las pinturas murales corre siempre paralelo al de los edificios que las albergan, y eso es precisamente uno de los rasgos que más significativamente la diferencian de la pintura de caballete. Un cuadro podemos comprarlo, venderlo, transportarlo como un objeto mueble y, llegado el caso, esconderlo para su protección. No es ése el caso de un mural. Alcalá de Henares es ejemplo especialmente revelador en este sentido: han sido muchos los conjuntos artísticos castigados por el paso de los siglos, las guerras, la censura despiadada y otras catástrofes producidas por la inteligencia humana.

Una forma de conservar nuestro legado histórico-artístico, es evitando errores de concepto que nos han impedido, en muchas ocasiones, forjarnos una idea exacta del tratamiento que debíamos darle a una obra concreta. Un "mural" y un "fresco", por ejemplo, no son palabras sinónimas, aunque gran parte de la historiografía del arte las ha malentendido como tal. Es frecuente encontrar, citadas en los libros, muchas "pinturas al fresco" que en realidad no lo son.

Un mural, en el más estricto sentido de la palabra, no es más que una pintura realizada sobre un muro. Un "fresco", en cambio, es una técnica muy concreta para pintar sobre una pared previamente preparada con argamasa húmeda de cal y arena, utilizando pigmentos mezclados sólo con agua. Pintar así, requiere una gran maestría y rapidez en el oficio, ya que, cuando la argamasa o mortero fragua, el soporte se endurece y los colores pasan a formar, inmediatamente, parte integrante de la superficie, haciéndose difíciles las correcciones.

El empleo del fresco en España fue bastante inusual. Sólo con la llegada de los boloñeses Mittelli y Colonna en 1658, encargados de la decoración de algunas salas del viejo Alcázar de los Austrias, y después con la venida de Lucas Jordans en 1692, esta técnica se prodiga en ambientes muy determinados, próximos a la Corte. Pero será a partir de los Borbones cuando el fresco adquiera verdadera importancia, perpetuándose cierta tradición a lo largo de todo el siglo XVIII, con pintores de la talla de Tiépolo, Corrado Giaquinto, Mengs, Santiago Bonavia, Bartolomeo Rusca, los González Velázquez, Mariano Salvador Maella, los Bayeu o el propio Francisco de Goya. En Alcalá

de Henares, los frescos fueron realmente escasos y, desgraciadamente, no ha llegado ninguno de ellos hasta nuestros días.

El término "a secco", por contra, se utiliza para describir cualquier tipo de pintura mural realizada sobre una pared seca. Los pigmentos utilizados para este tipo de ejecución se diluyen en cola, caseína o yema de huevo; un procedimiento que se denomina "temple", y que ha sido el más empleado en la tradición decorativa española, y por supuesto, en el caso concreto de Alcalá de Henares. De alguna forma, ésta ha sido una técnica popular, muy barata y muy frecuente, que ha perdurado en ambientes provincianos incluso en momentos en los que el fresco era la última moda de la pintura decorativa mural.

Las paredes revocadas con yeso no son tan adecuadas, sin embargo, para pintar con óleo sobre ellas. Para asegurar su duración, debe dejarse envejecer el muro o echar mano de un tratamiento específico que lo prepare a este efecto. Son bastante raros los ejemplos conservados con esta técnica, pero en Alcalá se halla presente en algunos ejemplos muy determinados, como el de la sacristía del Convento de las Ursulas.

Hasta el momento, la pintura mural desarrollada en la zona complutense no había recibido la atención que requería. Solamente algunas reseñas en libros de arte de carácter general, la mayoría de las veces imbuidos de equivocaciones y desconocimientos como los arriba explicados. De manera que ha sido frecuente encontrarnos con muchas obras sin documentación gráfica ni documental, que ahora pretendemos poner al día, aunque sea a un nivel muy superficial y, eminentemente, provisional. Este inventario-catálogo acomete la empresa dividiéndose en dos partes: la primera dedicada a las obras de las que tenemos noticias pero que no han logrado sobrevivir hasta nuestros días; la segunda en la cual se enumeran las obras conservadas en la actualidad, con los últimos descubrimientos efectuados al respecto. En ambos casos se sigue un criterio de ordenación puramente cronológico. Cada pintura se describe con un encabezado que alude rápidamente a su localización, fechas y autores -en el caso de que se conozcan-, además de la técnica concreta empleada, lo que rectificará muchos de los errores cometidos con anterioridad. Después de un breve comentario se expresan, de forma abreviada, el conjunto de referencias bibliográficas y documentales para cada obra, referencias que podrán consultarse en su totalidad al final del artículo.

La cantidad de restos de pintura mural de los que este inventario va a dar noticia, no se corresponde en modo alguno con su calidad, escasa las más de las

veces. Hay que tener en cuenta que este tipo de realizaciones tenía una función simplemente ornamental, enriquecedora de esos materiales sencillos con los que se ha construido desde siempre en Alcalá de Henares. Desde este punto de vista, y atendiendo exclusivamente al volúmen de obras citadas, podríamos hablar de cierta tradición de pintura decorativa en la ciudad, que se ha mantenido, con sus altibajos, desde los más antiguos restos datados en el siglo XVI, hasta prácticamente nuestros días. Pero si comparamos su calidad con lo que se estaba haciendo coetáneamente en otros ambientes, sólo son verdaderamente dignos de mencionarse los casos excepcionales de la Capilla de las Santas Formas, los ábsides pintados en la antigua iglesia de Santa María y el inusitado revival quadraturista impulsado a fines del XIX por Manuel José de Laredo.

En cualquier caso, y como se verá a continuación, la pintura mural en Alcalá de Henares constituye, por sí sola, un legado de enorme importancia dentro del patrimonio artístico local. Nos conformaríamos con que esta brevísima catalogación sirviera para dar a conocer muchas obras hasta ahora relegadas a un segundo plano, con el ánimo de promover su conservación y restauración en un futuro próximo. Disculpando de antemano los pequeños defectos que las prisas y la provisionalidad de este inventario puedan ofrecer al lector, los autores quieren expresar su deseo de continuar en este proyecto, con la elaboración de un estudio mucho más amplio y contrastado que esperamos pueda ver la luz en poco tiempo.

CATÁLOGO DE OBRAS DESAPARECIDAS

**(1) PALACIO ARZOBISPAL.
Por Juan Correa de Vivar, 1534-1535.
Pintura mural.**

Tradicionalmente atribuidas a Juan de Borgoña, ha sido Isabel Mateo quien los ha identificado como obras de Correa, gracias al estudio de unas reproducciones existentes en la fototeca del C.S.I.C., y a otras publicadas en 1924 por Manuel Vega y March. La decoración se hallaba originalmente en una capilla que llegó a utilizarse, en el siglo XVIII, como alcoba del Infante Arzobispo Don Luis de Borbón, y luego como despacho del director del Archivo General Central. Picadas y destruidas posteriormente en el incendio que asoló el edificio, en agosto de 1939, sólo conservamos hoy algunas de las citadas fotografías, que representan a santos padres enmarcados en tondos, entre los cuales podemos distinguir a San Jerónimo y a San Gregorio, además de otras santas de cuerpo entero, de muy difícil identificación, entre columnas, hornacinas, veneras y otros fingimientos arquitectónicos que se abren a profundos paisajes. Un ángel muy rafaelesco sostiene el escudo del Cardenal Fonseca, el comitente de la obra. Su estilo y concepción son herederos de las pinturas murales que Juan de Borgoña realizó en la Catedral de Toledo para el Cardenal Cisneros, especialmente las de la Sala Capitular, aunque también habría que referirse a modelos italianos mucho más directos. Programas decorativos de la misma índole podemos encontrar hasta 1604 en el Palacio Arzobispal de Sevilla y en el Sagrario de Lucena.

Referencias:

A.F.M., nº 257, 258, 259 (221); Acosta, 1882, p. 119; Rodríguez Marín, 1921, vol. II, p. 65; Vega y March, 1924; Castro, 1929, p. 89; Tormo, 1929, p. 67; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 336; Mateo, 1990, pp. 273-276.

**(2) CASA DE LA ENTREVISTA (ANTIGUO CONVENTO DE LAS JUANAS).
Anónimo, siglos XVI-XVII.
Pintura mural.**

En lo que era el antiguo convento de franciscanas de San Juan de la Penitencia, ubicado en la calle del mismo nombre, se conservaron hasta fines del XIX unas pinturas murales mal repartidas entre las ruinas del abandonado edificio. Tormo las fechó en el primer cuarto del siglo XVI, y Enríquez de Salamanca las atribuyó a Juan de Borgoña. Pero Carmen Román Pastor no ha encontrado ninguna referencia bibliográfica ni documental al respecto, suponiéndolas de hacia 1625 por ser esas fechas las que presenciaron una serie de obras de gran importancia en el convento.

Referencias:

Tormo, 1929, p. 62; Román Pastor, 1981, p. 61; Enríquez de Salamanca, 1983, p. 77; Román Pastor, 1988, p. 165; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 342.

**(3) IGLESIA DE LAS BERNARDAS.
Por Angelo Nardi, hacia 1620.
Pintura mural.**

Existen referencias que aluden a la antigua decoración de la cúpula principal, a base de motivos abstractos que entremezclaban aristas quebradas, ángulos y otras formas geométricas, de clara inspiración manierista, con cuatro grandes medallones que representaban a los evangelistas. Estas pinturas desaparecieron con el derrumbamiento de la cúpula el 11 de agosto de 1939, a causa del incendio producido en el vecino Palacio Arzobispal. Su reconstrucción, entre 1941 y 1955, sólo ha logrado reproducir parte de la primitiva decoración lineal. Román Pastor supone que estos medallones eran de lienzo y fueron colocados en la calota, aunque Barcia aseguraba que se trataba de frescos. Lo más lógico es que fuera temple la técnica empleada para pintar directamente sobre la superficie de la calota. Por otra parte, aunque el contrato de las pinturas que Angelo Nardi debía ejecutar para el monasterio de San Bernardo, no especifica más que los cuadros, no cabe imaginar a otro responsable para la decoración pictórica de todo el conjunto.

Referencias:

Azaña, 1882, vol. II, p. 33; Román Pastor, 1988, p. 651; Martín Abad, 1994, p. 17; Román Pastor, 1994, p. 293.

(4) MAGISTRAL-CATEDRAL. SALA CAPITULAR.
Por Juan Antonio de Frías y Escalante, mediados del XVII.
¿Fresco?

Reymundo Tornero habla en 1950 de una gran pintura al fresco, ejecutada por Escalante, que representaba el martirio y glorificación de los Santos Niños. Esta decoración estaría situada en el techo de la Sala Capitular, tal y como revelaba Elías Tormo, que la contempló "aún pintada con frescos atribuidos a Escalante". Por las descripciones de Heliodoro Castro debió ser una arriesgada composición en trompe l'oeil, de estudiada perspectiva y dominio técnico, pero no conocemos nada más al respecto.

Referencias:

Tormo, 1929, p. 59; Castro, 1929, p. 81; Tornero, 1950, p. 211.

(5) CONVENTO DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SIENA.
Anónimo del XVII.
¿Fresco?

Esta decoración, en la sala capitular del convento, fue destruida imperdonablemente en el transcurso de unas obras de restauración del edificio. Constaba de una especie de zócalo plagado de adornos vegetales, además de cuatro medallones con santos de la orden dominica, entre los que se encontraban San Vicente Ferrer y San Raimundo de Peña fort. El inventario de Azcárate las recoge como pinturas al fresco, sin referencia cronológica. A falta de otros datos, hemos de referirnos a la catalogación de Sánchez Galindo y Caballero Bernabé.

Referencias:

Azcárate, 1970, p. 21; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 323.

(6) ANTIGUA PARROQUIA DE SANTA MARIA LA MAYOR.
¿Por Juan Cano de Arévalo?, antes de 1696.
Temple.

El texto de Antonio Palomino dice que Juan Cano de Arévalo "también pintó algunas obras de diferentes capillas: como es en la de las Santas Formas del Colegio de

la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares; ayudó a otro pintor de Madrid, que fue a ejecutarla; y también en la pintura de la capilla mayor, y colaterales de la iglesia de Santa María de dicha ciudad". Una mala interpretación de este texto llevó a Ceán Bermúdez a atribuir sin reservas al sobrevalorado Cano de Arévalo, la decoración completa de la Capilla de las Formas, un error que se ha repetido desde entonces en la historiografía artística. Las recientes restauraciones de 1985 y 1994 en la Capilla de las Formas, han podido atestiguar la existencia de la firma de Juan Vicente Ribera, verdadero autor de las pinturas, de modo que fue este Ribera el pintor de Madrid al que ayudó Cano, tal como dice Palomino. Así también se explica cómo el artista de Valdemoro ayudó a este mismo pintor de Madrid en la iglesia de Santa María de Alcalá, según lo cual habría que empezar a sospechar si el citado Juan Vicente Ribera no fue, igualmente, el auténtico artífice de estos retablos de Santa María, en colaboración con Juan Cano de Arévalo. De hecho, Palomino continúa enumerando otras obras de Cano, advirtiendo que esas sí las "pintó solo", un hecho tan significativo como el de que Pérez Sánchez no aluda a la iglesia de Santa María cuando se refiere a este artista, en la última monografía de Pintura Barroca Española. En cualquier caso, nos hallamos ante una decoración mural de un barroquismo muy espectacular, que se extiende por los ábsides laterales y las tres bóvedas de cabecera. La composición, para la que se ha utilizado una cuadratura que se inspira en la tradición de Mittelli y Colonna, pudiera advertir ya ciertas influencias de Lucas Jordans o Antonio Palomino. Acoge un programa mariano en estrecha relación con la titularidad del templo, comprendiendo la Anunciación, la Adoración de los Pastores y la Asunción de la Virgen. El conjunto debe fecharse antes de 1696, año de la muerte de Cano de Arévalo, quien, de una u otra forma, intervino seguro en la obra. Se perdió en la Guerra Civil, y de él sólo nos quedan algunas fotografías del Archivo Fotográfico Moreno.

Referencias:

A.F.M., nº 373, 374, 375, 376 (229); Palomino, 1715-1724 (1986), p. 329; Ceán Bermúdez, 1800 (1965), vol. I, p. 225; Rodríguez Marín, 1921, vol. II, p. 17; Castro, 1929, p. 59; Tormo, 1929, p. 38; Barrio Moya, 1979, p. 194; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 343; Tovar, 1990, pp. 212-218; Pérez Sánchez, 1992, p. 335; Llull Peñalba, 1994, p. 590.

(7) MAGISTRAL-CATEDRAL.**Anónimo rococó.****Pintura mural.**

En el presbiterio, hasta la bóveda, representando a Cristo apoyado en la esfera del mundo y rodeado de ángeles. En el lado del Evangelio, un medallón con el Martirio de los Santos Niños. Al otro lado, el descubrimiento de un sepulcro por el obispo San Asturio. El resto, decoración compuesta de guirnaldas, estípites, querubines y alegorías de las virtudes, de un estilo muy rococó, según Tormo. Fueron completamente destruidas en la Guerra Civil.

Referencias:

Rodríguez Marín, 1921, vol. II, p. 27; Tormo, 1929, p. 60; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 332.

(8) COLEGIO MÁXIMO DE JESUITAS.**Por José Salas, 1777.****Fresco.**

No conocemos el alcance real de estas decoraciones, pero conservamos una noticia del 11 de agosto de 1777, en el Archivo Histórico Nacional, por la que el arquitecto Manuel Machuca certificaba cómo "Dn Josef Salas deve percivir à Cuenta por la Pinttura à el fresco que está egecuttando en el Aula Prâl. de Estta nueva Unibersidad, Ochocientos Rs". Un nuevo pago es revelado en el mismo documento con fecha de 5 de septiembre del mismo año. José Salas era adornista y decorador, pero se le conoce fundamentalmente como pintor titular de cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Aparece frecuentemente citado en el Archivo del Palacio Real, relacionado con varios trabajos de escenografías en los teatros de El Pardo, El Buen Retiro y Aranjuez. El contexto concreto de estas pinturas coincide con la expulsión de los jesuitas y el cambio inmediato de las aulas de San Ildefonso al Colegio Máximo de la Compañía, para lo cual se emprendieron importantes proyectos de habilitación arquitectónica, a cargo de Ventura Rodríguez. Azaña nos cuenta cómo al instalarse aquí el Cuartel de Mendigorría, en el siglo XIX, aquellas decoraciones murales, y las de la antigua sacristía, fueron picadas y encaladas completamente, lo que ha impedido que lleguen a nuestros días.

Referencias:

A.H.N., Códices, L. 765-B, fols. 161 y 207; Azaña, 1882, vol. II, p. 14; Camón Aznar-Morales y Marín-Valdivieso González, 1989, pp. 150 y 225; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 329; Llull Peñalba, 1994, p. 590; Morales y Marín, 1994, pp. 197, 356 y 361.

**(9) ANTIGUA IGLESIA DE SANTIAGO.
Por Manuel José de Laredo, década de 1880.
Temple.**

Desde antiguo considerado un fresco anónimo del XVIII, ha sido reconsiderado ya, oportunamente, como una obra del artista alcalaíno Manuel Laredo, de fines del XIX. Al igual que en la ermita de San Isidro, el pintor debió ser contratado para sustituir el antiguo retablo barroco de madera, destruido durante la Guerra de la Independencia. La solución propuesta fue el uso de la quadratura, o pintura de arquitecturas fingidas, mediante la cual obtener el deseado efecto decorativo y perspectivo de un retablo-baldaquino, cobijado bajo la bóveda de un fingido ábside semicircular, que ampliaba el espacio real del templo. La relación con la arquitectura efímera y con el mundo de las escenografías teatrales es evidente, como también su inspiración en modelos tradicionales del pleno barroco, tan proclive a este tipo de construcciones ilusorias. La imagen titular, en la hornacina central, es una perfecta representación de Santiago Matamoros, muy emparentada con la idea de fe militante y victoriosa, tan frecuente en retablos y composiciones de idéntica iconografía en la frontera del 1700. Formalmente, la estructura presenta enormes consonancias con el también retablo fingido de la ermita de La Soledad, en La Puebla de Montalbán, por los hermanos González Velázquez (1741-1742). Esa inspiración resulta fácil de explicar si atendemos a la relación de Manuel Laredo con la Academia, donde Alejandro González Velázquez fue profesor de perspectiva. La iglesia de Santiago fue derribada en 1965, perdiéndose esta obra, de la que sólo nos queda una vieja fotografía del Archivo Fotográfico Moreno. En aquellas circunstancias se perdió otro retablito, lleno de cortinajes fingidos, que el propio Laredo pintó para el altar de las ánimas, junto al crucero de la iglesia.

Referencias:

A.F.M., nº 35390/B; López García, 1952, pp. 290-291; Bonet Correa, 1961, pp. 293-294; García Saldaña, 1965; Castillo Oreja, 1986, p. 16; Málaga Galindez, 1988, p. 40; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 344; Llull Peñalba, 1994, pp. 591-593; VV.AA., 1994, pp. 127-130.

(10) IGLESIA DEL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI.**Por Manuel José de Laredo, década de 1880.****Temple.**

La existencia de otro retablo fingido por Manuel Laredo en la iglesia del Oratorio Filipense, era absolutamente desconocida. Una vieja postal fotografiada por el P. Lecanda, que el señor Canalda ha tenido la amabilidad de facilitarnos, fue la única referencia válida hasta que al fin ha salido a la luz pública, en una reciente publicación sobre la ermita de San Isidro. Hay testigos oculares que afirman haber contemplado la pintura en su estado original, antes de desaparecer bajo un enlucido que hoy cubre todo el testero de la iglesia. La composición es bastante sobria, mucho más clásica que la de otros retablos de Manuel Laredo, probablemente debido a una mayor influencia del ambiente académico imperante a finales del XIX. Se representa una sólida arquitectura frontal, interrumpida apenas por fingidas hornacinas laterales que albergaban estatuas de santos, dos grandes recuadros como en bajorrelieve, sobre éstas, y cuatro pilastras que soportaban un pesado entablamento. Coronando todo el conjunto, unos inmensos telones a medio recoger y en el centro exacto, el cuadro de la Virgen de Guadalupe que hoy se encuentra en el lado de la Epístola, a los pies de la iglesia. El conjunto, ciertamente, recuerda mucho a la rigurosidad de algunas creaciones neoclásicas del italiano Pablo Sístori, en iglesias de Murcia y Albacete, justo después de que Antonio Ponz y el Conde de Floridablanca hubieran prohibido, en 1777 y 1791, la construcción de nuevos retablos en madera, con la excusa de evitar el peligro de incendios a que se exponían los templos. Aquellas disposiciones dejaban muy clara la única alternativa permitida -el mármol, la piedra o el estuco- dándose vía libre a un subgénero artístico tan peculiar como el retablo fingido por medio de arquitecturas pintadas, aunque siempre dentro de esa estética racionalista y antibarroca propugnada por la Academia desde fines del siglo XVIII.

Referencias:

Moya García, 1983; Llull Peñalba, 1994, pp. 585-586; VV.AA., 1994, p. 130.

(11) TEATRO CERVANTES.**Por Félix Yuste, hacia 1911.****Oleo sobre lienzo riportato.**

Se trataba, en efecto, de un lienzo de gran tamaño que decoraba todo el techo del Teatro Cervantes. La forma arquitectónica condicionó el desarrollo de la composición, elíptica truncada en el encuentro con la embocadura del escenario. El

programa iconográfico aludía a la funcionalidad del edificio, mediante una serie de alegorías que unían las Artes del Espacio (arquitectura, escultura y pintura), con las Artes del Tiempo (música, danza y poesía), sin olvidar las referencias locales a Cisneros y a Cervantes. Lamentablemente, el lienzo fue destruido de forma inexplicable en 1990, en el transcurso de unas obras de restauración.

Referencias:

Pérez González, 1980, pp. 11-15; Coso-Higuera-Sanz, 1989, pp. 67 y 323; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 319; Sánchez Moltó, 1991, nº 64.

CATÁLOGO DE OBRAS CONSERVADAS

(1) CONVENTO DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SIENA.

Anónimo del XVI.

Pintura mural.

El antiguo colegio de dominicos de Santo Tomás, asentado sobre unas casas que eran propiedad de Don Carlos de Mendoza, en la calle Empecinado, fue vendido a las religiosas de Santa Catalina de Siena el 4 de diciembre de 1604, cuando los frailes se trasladaron al recinto universitario. La portada plateresca de la iglesia, rematada por un frontispicio de vuelta redonda, es típica de la arquitectura civil del Renacimiento, y está directamente inspirada en las "Medidas del Romano" publicadas por Diego de Sagredo en 1526. Esta arquitectura doméstica fue adornada por los frailes con unas pinturas religiosas en el tímpano, hoy casi completamente borradas. La escena representa una crucifixión a la que asisten, a manera de donantes, dos monjes dominicos que pudieran ser Santo Domingo de Guzmán y San Vicente Ferrer. Al fondo se ve un paisaje urbano muy deteriorado, que alude quizás a la Jerusalem Celeste, la Ciudad de Dios. En el dintel, profusa decoración heráldica perteneciente a la Orden de Predicadores, según Carmen Román Pastor.

Referencias:

Portilla, vol. I, p. 366; Azcárate, 1970, p. 21; Román Pastor, 1988, p. 254; Román Pastor, 1994, p. 115.

(2) CAPILLA DEL JAZZ (ANTIGUO COLEGIO DE LOS VERDES).**Anónimo del XVII.****Temple.**

El antiguo Colegio de Santa Catalina Mártir, vulgo de los Verdes, fue fundado por Doña Catalina de Mendoza y Cisneros en 1626. Cuatro escudos campean en las pechinas de la cúpula de la capilla, pintados al temple y dorados sobre enlucido de yeso. Los blasones corresponden a las casas de Arteaga, Leiva y Mendoza, hallándose timbrados con la corona de marqués. En la escalera existe otro escudo, pintado sobre lienzo y adherido al techo. Estas pinturas han sido recientemente restauradas.

Referencias:

Azcárate, 1970, p. 42; Flores-Aguirrezábal, 1991; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 342.

(3) CONVENTO DE LAS ÚRSULAS. SACRISTIA.**Por Diego Rodríguez, 1643.****Óleo sobre el paramento.**

En la década de 1640 se emprendieron varias obras de remodelación en la iglesia del convento, siendo una de las más notables la construcción de un pequeño transparente añadido a la cabecera. Don Luis Ellauri y Medinilla, protector de las religiosas durante aquellos años, pretendía abrir una capilla sacramental con un hueco abierto en el muro sur, por el que se iluminaría el ostensorio situado en el retablo mayor del templo. La estancia, cubierta por una cúpula ovalada, está completamente decorada con pinturas al óleo, realizadas en 1643 por un tal Didacus Madrid Pictor Principis, identificado como Diego Rodríguez por José Luis Sancho Gaspar. A pesar del estilo con el que están realizadas estas pinturas, un tanto burdo y de escasa calidad, no dejan de resultar bastante interesantes y raras por la técnica empleada. En las pechinas se han representado los blasones del mecenas sostenidos por águilas con las alas desplegadas y en los muros, festones, orlas, cartelas y otros elementos decorativos de inspiración manierista, tomados del Libro VI de Serlio. Además, retablos pintados y otros fingimientos arquitectónicos enmarcan imágenes devotas que imitan lienzos, estableciéndose una dialéctica constante entre lo real y lo ilusorio. Entre estas imágenes podemos distinguir a los Santos Niños, San Diego de Alcalá, Santa Teresa de Jesús, San Francisco, San Antonio Abad y una Virgen con el Niño. La calota arranca de un friso moldurado con un variado repertorio de dardos, ovas y acanto, finalizando en una gloria de ángeles músicos entre nubes, adorando a la Eucaristía, lo que guarda

una estrecha relación iconográfica con la función del camarín, antes comentada. Tras la destrucción del retablo de la iglesia en la Guerra Civil, esta saleta perdió su función original, pasando a utilizarse como sacristía y almacén de trastos.

Referencias:

Román Pastor, 1988, pp. 299-301; Sancho Gaspar, 1988, pp. 440-443; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 320; González Ramos-Llull Peñalba, 1994, p. 553; Román Pastor, 1994, p. 132.

**(4) IGLESIA DEL COLEGIO MENOR DE LOS TRINITARIOS CALZADOS.
Anónimo del XVII.
Temple.**

La fábrica de este colegio-convento debió estar ya finalizada hacia 1640. En la iglesia, en el lado del Evangelio, se abre una capilla muy transformada durante la época en que estuvo instalada aquí la Comandancia Militar. Hace apenas unos meses que han sido descubiertas en ese espacio unas pinturas murales, parcialmente cegadas por un enlucido de yeso, que parecen decorar los tres paramentos de la estancia. La temática es puramente ornamental, a base de molduras vegetales, roleos y superficies ennoblecidas imitando mármoles. En la restauración que actualmente se está llevando a cabo en el edificio, se intentará rescatar estas pinturas.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

**(5) CONVENTO DE LAS BERNARDAS.
Anónimo del XVII.
Pintura mural.**

Se ve una pequeña pintura detrás de una escultura de Cristo crucificado, además de unos pocos restos murales que aún perviven en el comulgatorio y otras zonas del convento, la mayoría encalados después de la Guerra Civil.

Referencias:

Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 339.

(6) IGLESIA DEL CONVENTO DEL CARMEN CALZADO.**Anónimo del XVII.****Temple.**

Bajo una capa de cal que las cubre actualmente, existen cuatro tondos pintados al temple con vivos colores, uno en cada pechina de la cúpula, representando las figuras de los evangelistas. Tras las catas realizadas, parece que su estado de conservación es bueno.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

(7) CONVENTO DE AGUSTINOS RECOLETOS DE SAN NICOLÁS DE TOLENTINO**¿Por Francisco de Solís?, último tercio del siglo XVII.****Oleo sobre lienzo riportato.**

Desde su exclaustración y la llegada posterior de las religiosas franciscanas de San Juan de la Penitencia, en 1884, este convento ha pasado a denominarse popularmente "Las Juanas", aunque en su origen fuera efectivamente fundación agustina. Del conjunto pictórico que adornaba la iglesia, se conservan hoy cuatro lienzos en forma de tondos, pegados en las pechinas de la cúpula. Carmen Román Pastor las atribuye a Francisco de Solís justificándose en las noticias dadas por Palomino, Ponz y Ceán que le nombran como autor de casi todas las pinturas de la iglesia, aunque ninguno menciona las pechinas. Estas cuatro pinturas representan a la figura del Ecce Homo, la Oración en el Huerto, San Antonio de Padua y San Juan Bautista. En mal estado de conservación, con repintes.

Referencias:

Palomino, 1715-1724 (1986), p. 272; Ponz, 1772-1794 (1947), vol. I, p. 312; Ceán Bermúdez, 1800 (1965), vol. IV, p. 386; Azaña, 1882, vol. II, p. 36; Azcárate, 1970, p. 25; Miró, 1973, pp. 401-422; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 327; Román Pastor, 1994, p. 328.

(8) HOSPITAL DE ANTEZANA. CAPILLA DE SAN IGNACIO.
Anónimo de la segunda mitad del XVII.
Temple.

Esta capilla se abrió en el lugar que había ocupado el aposento de San Ignacio de Loyola, a su paso por Alcalá. El conjunto, muy barroco, está presidido por un retablo que alberga un gran cuadro del santo jesuita, firmado por Diego González de la Vega, discípulo de Rizi, en 1669. El ornato de la capilla se completa con una profusa decoración mural que se extiende por los nervios de la cúpula y los paramentos laterales, plagados de arquitecturas fingidas, festones, jarrones y cintas de flores, en un estilo que recuerda mucho al de la Capilla de las Santas Formas. En las pechinas, San Estanislao, San Luis Gonzaga, San Francisco Javier y San Francisco de Borja, enmarcados de flores. El marmoleado fingido de la estancia inmediatamente anterior, debe ser bastante posterior a las pinturas de esta capilla.

Referencias:

Rodríguez Marín, 1921, vol. II, p. 77; Castro, 1929, p. 101; Tormo, 1929, p. 75; Azcárate, 1970, p. 29; Urrea, 1976, pp. 489-494; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 313; Pérez Sánchez, 1992, p. 305.

(9) CAPILLA DE LAS SANTAS FORMAS.
Por Juan Vicente de Ribera, 1689.
Temple.

Atribuida desde siempre a Juan Cano de Arévalo, por culpa de una mala interpretación que Ceán Bermúdez hizo del texto de Palomino, tuvo que ser una restauración efectuada en 1985 la que descubriera la firma de su verdadero autor, Juan Vicente Ribera. La colaboración entre ambos artistas, aunque dio lugar a la confusión, nos revela uno de los aspectos más típicos de las decoraciones murales del Pleno Barroco, cuando la participación de varios artistas en una misma obra era un hecho frecuente. La Capilla se construyó en 1687 para servir de relicario a las veinticuatro Formas Eucarísticas del milagro alcaláino, finalizándose la pintura del tambor y la cúpula hacia 1689. A este respecto, esperamos que la próxima publicación de una

importante monografía sobre el tema, por el profesor Ismael Gutiérrez Pastor, sirva de criterio clarificador ante las diferentes lecturas que se han ofrecido de la fecha: 1696, según Pérez Sánchez, y 1699, según Castillo Oreja. La decoración está compartimentada en ocho campos, por un ritmo de pilastras planas en el tambor que se continua en la cúpula con idéntica disposición de los nervios. Las pilastras han sido manipuladas con el fin de crear la sensación de un fuste cilíndrico, igual que el cornisamiento y los frontones curvados, los plintos y los capiteles, siguiendo una cuadratura muy teatral, en la mejor línea de Rizi y Coello, continuando a Mittelli y Colonna. En el tambor aparecen representadas distintas alegorías de la eternidad y en la cúpula, ocho ángeles mancebos de escorzada disposición, todo ello adornado con cartelas, festones, cintas, jarrones, guirnaldas y filacterias. El sentido iconográfico de todo el conjunto está muy estrechamente relacionado con la conservación incorrupta de las Formas Milagrosas, con el paso del tiempo que reafirma la veracidad del acontecimiento y con el triunfo eterno de los Sacramentos.

Referencias:

A.F.M., nº 35486/B, 35487/B y 238/B (ó 236); Palomino, 1715-1724 (1986), p. 329; Ceán Bermúdez, 1800 (1965), vol. I, p. 226; Castro, 1929, p. 48; Tormo, 1929, p. 23; Bonet, 1983, lám. 49; Tuñón Alvarez, 1985, p. 68; Castillo Oreja, 1986, p. 16; Román Pastor, 1988, pp. 554-558; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 329; Pérez Sánchez, 1992, p. 406. Román Pastor, 1994, pp. 237-239.

(10) IGLESIA DEL COLEGIO-CONVENTO DE LOS PADRES CARACCIOLOS.

Anónimo, ¿siglo XVII?

Pintura mural.

En una de las capillas de la iglesia, concluida en 1662, existen restos de unas pinturas murales muy estropeadas por el paso del tiempo y la utilización del edificio, en el siglo XIX, como cárcel y Parque de Intendencia Militar.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

(11) ERMITA DEL CRISTO DE LOS DOCTRINOS.**Anónimo, hacia 1706.****Pintura mural.**

El aspecto que presenta la iglesita en la actualidad, corresponde a las obras realizadas entre mayo de 1701 y febrero de 1707, por el maestro de obras Manuel Crespo. En el intradós del arco triunfal que da paso al presbiterio, existieron una serie de escenas relativas a la Pasión de Cristo, pintadas a principios del XVIII. Han sido restauradas en repetidas ocasiones, pero su ínfima calidad y los sucesivos repintes efectuados no han conseguido mejorar su estado de conservación. Con anterioridad ya desaparecieron otras pinturas anónimas, de la misma fecha, en las que se distinguía a Moisés, David y algunos ángeles.

Referencias:

Tormo, 1929, p. 43; Marchamalo, 1983, p. 44; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 322.

(12) IGLESIA DEL CONVENTO DE LOS DOMINICOS DE LA MADRE DE DIOS.**Anónimo, hacia 1709.****Temple.**

El convento fue fundado en 1566 por disposición testamentaria de Doña María Hurtado de Mendoza y de la Cerda, hija de los Condes de Mérito, aunque la fábrica actual data del último cuarto del siglo XVII. La iglesia, de tipo congregacional, repartía a cada lado tres grandes capillas abovedadas, de las cuales era una de las más frecuentadas por la feligresía la dedicada a Nuestra Señora del Rosario, a los pies, en la zona del Evangelio. Esta capilla, que seguramente fue la que adquirió Don Francisco Abarca de la Riva en 1709, está decorada con pinturas murales al temple, repintadas y tapadas en su parte baja, que se reparten por toda la bóveda, los laterales y el testero, siguiendo las líneas de la arquitectura. La escena principal representa a la Virgen con el Niño, entregando el Santo Rosario a Santo Domingo, mientras que en otro compartimiento aparece la Asunción de la Virgen. La división de las escenas en campos pictóricos, enmarcados por franjas de cenefas decorativas es de un arcaicismo muy simplón y algo desfasado para las fechas en que se ejecutó. Un profuso repertorio de guirnaldas,

motivos florales, jarrones, cortinajes, cartelas y fingimientos arquitectónicos, completan la visión de todo el conjunto. También pueden distinguirse variadas alusiones a la letanía mariana, plagada de amorcillos, y las cuatro Virtudes.

Referencias:

Portilla, 1725, vol. I, p. 466; Román Pastor, 1988, pp. 881-882; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 323; Vaquero Chinarro-Rubio Fuentes, 1994, pp. 243 y 245; Román Pastor, 1994, pp. 382-383, fig. 91.

(13) ERMITA DE SANTA LUCÍA.

Anónimo del XVIII.

Pintura mural.

En las pechinas de la cúpula, cuatro santas mártires que pueden ser, atendiendo a sus atributos, Santa Inés, Santa Apolonia, Santa Bárbara y Santa Águeda. Pinturas bastante notables. Debajo, en los pilares, se dispusieron cuatro cuadros que representan a los evangelistas, obra probable del siglo XVII aunque de peor calidad. Las demás imágenes que hoy se encuentran en la ermita son modernas.

Referencias:

Azcárate, 1970, p. 27; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 343; VV.AA., 1994, p. 71.

(14) CONVENTO DE LAS CLARAS.

Anónimo, ¿siglo XVIII?.

Pintura mural.

La decoración del presbiterio y la cúpula presenta un repertorio geométrico y abstracto, de raíz manierista, tomado del Libro IV de Serlio o del tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás. Entre medias, tres medallones en la bóveda del presbiterio, representando a San Bernardino de Siena -también interpretado como San Pascual Bailón-, San Francisco de Asís y Santa Clara. Y otros cuatro en las pechinas de la cúpula, figurando a Santa Librada con la umbela y la palma, Santa Inés de Asís con azucenas y un libro, Santa Margarita de Cortona con la cruz y el rosario, y Santa Isabel de Hungría con el báculo y la corona. Aunque es posible que hubiera en esta zona una decoración del siglo XVII, en 1763 se demolió parte de la cúpula y al reconstruirla,

seguramente se repintó de nuevo toda la zona.

Referencias:

Azcárate, 1970, p. 25; Román Pastor, 1988, pp. 190-191; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 325; Román Pastor, 1994, p. 96.

(15) ORATORIO DE SAN FELIPE NERI. GALERIA ALTA DEL CLAUSTRO.

Anónimo, segunda mitad del XVIII.

Temple.

Hasta 1993, esta pintura se hallaba cubierta por otra que simulaba un amplio paisaje, abierto desde una logia abalaustrada y separada por columnas toscanas dobles; el estado de deterioro e indefinición en que se encontraba convertía esta témpera en una enorme mancha borrosa. El inventario del C.O.A.M. suponía acertadamente la existencia de una capa de pintura subyacente, en mejores condiciones de conservación, que por fin ha podido ser rescatada merced a una reciente restauración. Es una larga pared, de unos quince metros de longitud, poblada enteramente por un vasto compendio de ciudades, entre las que se incluyen construcciones típicas de Roma, Centroeuropa o la propia Alcalá de Henares, realizadas, eso sí, dentro de un estilo muy naif, por simple yuxtaposición de planos.

Referencias:

Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 336; Flores, 1994, pp. 511-524.

(16) CARMELITAS DE AFUERA.

Anónimo, ¿siglo XVIII?

Pintura mural.

Las cuatro pechinas de la cúpula de la iglesia, pintadas directamente con temple sobre el enlucido: Santa Teresa de Jesús, Santa Eufrasia Virgen, Santa Eugenia Virgen y Santa Eufrosina Virgen.

Referencias:

A.F.M. nº 35492 y 35493; Azcárate, 1970, p. 18; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 315.

(17) HOSPITAL DE ANTEZANA.**Anónimo, siglo XIX.****Óleo sobre lienzo riportato.**

Cuatro santas vírgenes o santas mártires sin identificación, en las pechinas de la cúpula de la iglesia, enmarcadas en tondos, de estilo neoclásico.

Referencias:

A.F.M. s/r; Rodríguez Marín, 1921, vol. II, p. 77; Castro, 1929, p. 101; Tormo, 1929, p. 75; Azcárate, 1970, p. 29; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 313.

(18) ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR.**Por Manuel José de Laredo, 1885.****Temple.**

En 1885 la Hermandad de Labradores, a cuyo cargo estaba la ermita, contrató los servicios del vecino Manuel Laredo para sustituir, de forma rápida y barata, el perdido retablo de madera, destruido en la Guerra de la Independencia. El artista puso en práctica toda su capacidad como pintor escenógrafo y decorador, componiendo una ilusión perspectiva muy arquitectónica, que finge en un ábside semicircular la continuación del espacio real de la iglesia; bajo la imaginada bóveda del testero, se cobija un gran tabernáculo o baldaquino circular, que se convierte en el asunto principal de todo el conjunto. Esta composición, muy similar a la del retablo fingido de la antigua iglesia de Santiago, obra también de Laredo, se rellenó mediante esquemas tradicionales de representaciones figurativas: el San Antonio y la Santa Barbara de los lados, tomados de modelos barrocos cifrados, y la Inmaculada del centro, inspirada directamente en la Concepción de Aranjuez, pintada por Murillo en torno a 1656-1660 y existente en los depósitos del Museo del Prado por las mismas fechas que las de la ejecución de este retablo. En definitiva, una recreación romántica y ecléctica, posible sólo gracias a la amplísima erudición artística del pintor, que supo beber de las fuentes tratadísticas tanto o más que del propio contacto con las obras de arte originales. Es imposible obviar aquí, el conocimiento de la quadratura de Andrea Pozzo, como también lo es dejar de tener en cuenta las importantes aportaciones de síntesis, depuración estética y redefinición realizadas desde la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la cual Laredo fue Miembro Correspondiente. En relación con los otros retablos fingidos de Laredo -los de Santiago y San Felipe Neri-, éste de San isidro

supone un estadio intermedio entre el barroquismo exacerbado del primero y el neoclasicismo purista del segundo.

Referencias:

Castro, 1929, p. 44; Tormo, 1929, p. 19; Azcárate, 1970, pp. 26-27; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 342; Llull Peñalba, 1994, pp. 585-598; VV.AA., 1994, pp. 124-127.

(19) PALACETE LAREDO.

Por Manuel José de Laredo, 1884-1895.

Temple.

Dentro de las muchas posibilidades que ofrecía el programa decorativo del interior de su casa, Manuel Laredo optó por reproducir en los muros de la estancia principal, un conjunto de retratos reales con evidente inspiración en otras composiciones de índole similar, existentes en el Salón de Reyes del Alcázar de Segovia, el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla o la Sala de las Cortes del Palacio de la Diputación de Aragón, además de algunas series de cuadros con la misma iconografía, como la que fue encargada para el Salón Largo del Palacio del Buen Retiro, en tiempos de Felipe IV, o la "Serie cronológica de los Reyes de España" comenzada en 1849. La decoración del Hotel Laredo tomaba el modelo más claro del Alcázar de Segovia, incluyendo a doce reyes de Castilla, desde los primeros Trastámara hasta Carlos V, entronizados en grandes siales neogóticos. Preside toda la escena la bóveda de crucería traída del castillo de Santorcaz, en la cual se figuró en plata el firmamento, tal y como era entendido por la cosmografía del siglo XIV, centuria en la que se construyó la vecina fortaleza por el arzobispo Pedro Tenorio, que también ha sido representado. Una larga inscripción relativa a ese origen, bordea todo el friso de principio a fin, añadiéndose los blasones del cardenal con el mismo objetivo. No conocemos la fecha exacta de su ejecución, pero podemos situar esta pintura en el estrecho margen que va desde 1884, año en que se da por terminada la parte arquitectónica del palacete, hasta 1895, cuando Laredo abandona definitivamente Alcalá.

Referencias:

Castro, 1929, p. 44; Tormo, 1929, p. 18; Quintano Ripollés, 1967, pp. 175 y 181 (448); Román Pastor, 1981, p. 119; Collar de Cáceres, 1983, pp. 7-35; Pérez Sánchez, 1989; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 329; VV.AA., 1994, pp. 115-116.

(20) ORATORIO DE SAN FELIPE NERI. CAPILLA DE LA INMACULADA.
Por Angel María Barcia, Ana R. Sierra, y Félix Yuste.
Principios del siglo XX. Temple.

En esta capillita barroca, situada hacia la mitad de la iglesia en el lado del Evangelio, se realizó una interesante decoración mural que comprendía la cúpula, las pechinas y una larga cenefa que figuraba un arcosolio en torno al retablitto de la Inmaculada. De los dañados restos aún existentes alrededor de este retablo, es autor Angel María Barcia, en 1874, según la noticia dada por él mismo en sus "Recuerdos Complutenses". Más tarde, Heliodoro Castro habla de una tal Ana R. Sierra como autora de la decoración, a principios de siglo, pero esta señora se limitó a pintar, únicamente, los paneles que cubren los paramentos laterales. Por último, hay testigos oculares que vieron cómo Félix Yuste pintó, a principios de este siglo, sobre los deteriorados restos de Barcia en la cúpula, las pechinas y los lunetos. El conjunto, en suma, se halla en un estado verdaderamente deplorable, necesitado de urgente restauración.

Referencias:

Calleja, 1901, p. 65; Castro, 1929, p. 86; Azcárate, 1970, p. 37; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 336; Martín Abad, 1994, p. 22.

(21) CÍRCULO DE CONTRIBUYENTES. SALÓN DE SESIONES.
Por Samuel Luna López, 1906.
Oleo sobre lienzo riportato.

Se trata, en verdad, de un gran cuadro adherido a la techumbre, que representa un paisaje celeste con las figuras de Ceres y Mercurio entre nubes. Fue ejecutado dentro de un estilo muy neoclásico para completar la decoración del salón de sesiones, junto a otras diez composiciones sobre tela que Félix Yuste colgó en las paredes de dicha estancia. La alegoría divina de la agricultura y el comercio está muy en relación con el sentido de la corporación comitente. A ambos lados de este gran lienzo, en el techo, dos lunetos que enmarcan el escudo de Alcalá y las iniciales del Círculo de Contribuyentes.

Referencias:

En el archivo de esta sociedad se halla el contrato suscrito por su presidente, Félix Huerta, con el pintor Samuel Luna López. Ver también Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 319.

(22) CAPILLA DE LAS ADORATRICES.
Por Casabó, principios del siglo XX.
Oleo sobre lienzo riportato.

Son, en realidad, catorce lienzos de grandes dimensiones (400 x 210 cm.), que adquieren categoría de pintura mural desde el momento en que la sucesión ininterrumpida de los mismos cubre completamente las paredes de la capilla. El efecto es de una grandilocuencia exagerada, disponiéndose siete lienzos corridos a cada lado, siguiendo la temática de un Via Crucis; los últimos, a los pies de la iglesia representan coros de ángeles a juego con el citado programa iconográfico. Reymundo Tornero cita al artista catalán Casabó como autor de estos cuadros, a principios de este siglo. En el presbiterio, otras pinturas murales de gran tamaño, posiblemente más modernas.

Referencias:

Tornero, 1950, p. 444; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 309.

(23) IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS JUANAS.
¿Por Gálvez?, 1947.
Pintura mural.

En la iglesia del antiguo convento de Agustinos Recoletos de San Nicolás de Tolentino, en la calle Santiago. Los altares y las imágenes que la adornan en la actualidad sustituyen a los destruidos durante la Guerra Civil; fueron construidos en Vitoria y traídos en 1947, según las noticias ofrecidas por Reymundo Tornero. Esta misma fuente revela que el moderno retablo mayor costó 27.000 pesetas y fue obra de un tal Gálvez, al que no sabemos si atribuir sólo la arquitectura o también las pinturas. Las del retablo representan a San Francisco de Asís, San José de Copertino, Santa Clara, la Crucifixión y un escudo franciscano. De la misma mano deben ser, sin duda, las de la bóveda del presbiterio, dispuestas en recuadros cuyos temas son: una gloria del "Ecce Agnus Dei" en el centro, Santa Isabel de Portugal en el lado de la Epístola, y San Fernando en el lado del Evangelio, junto a varios angelotes. Además, una decoración mural que asoma por encima del retablo, fingiendo la continuación de los rayos que emanan del Espíritu Santo colocado en el remate.

Referencias:

Tornero, 1950, p. 302; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 327.

(24) IGLESIA DE SANTA MARIA (ANTIGUA DE LOS JESUITAS).
Por el P. Manuel Palero, hacia 1970.
Pintura acrílica.

En el crucero de la iglesia, dos grandes escenas que ocupan la parte alta de sus testeros: en el lado de la Epístola se representa el hallazgo de la imagen de la Virgen del Val, y en el del Evangelio, el martirio de los Santos Niños, dentro de un estilo anacrónico y muy académico. Figuran confundidas en el Inventario artístico de Azcárate.

Referencias:

Azcárate, 1970, p. 36; Caballero Bernabé-Sánchez Galindo, 1990, p. 329.

(25) PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD CISNERIANA.
Por José María Larrondo, 1991.
Pintura mural.

En la parte inferior de la cátedra se hallaban unos restos de pintura mural, descubiertos al quitar la tela que cubría esa zona; muy completados en la restauración.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

(26) CASA NATAL DE CERVANTES.
Anónimo sin fechar.
Temple.

Se conservan restos de una pintura mural en la llamada sala de trabajo del padre de Cervantes. Presenta cenefas verticales a modo de cortinaje, con motivos de inspiración renacentista.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

**(27) FACHADAS DE ALGUNAS CASAS DE LAS CALLES MAYOR E IMAGEN.
Anónimas, finales del siglo XIX y principios del XX.
Pintura mural.**

Capítulo especialmente infravalorado, pero que merece la pena traer a colación, por cuanto aún conservamos algunos restos significativos como los de la casa de las Siervas de María, recientemente restaurada. Este tipo de realizaciones, muy comunes en ambientes nobiliarios y cortesanos, trataba de aparentar una riqueza de materiales y de ornamentos de la que carecían la gran mayoría de las casas alcalaínas. De este modo, se ocultaba la sencillez de la propia construcción y se proyectaba hacia el exterior una dimensión de respetabilidad muy típica de la mentalidad burguesa de fines del siglo pasado y comienzos del presente. Por otra parte, habría que imaginar el espléndido efecto estético de la calle dispuesta para vestirse con éstas, sus mejores galas, como si marchase a celebrar un importante compromiso social.

No existe ninguna referencia bibliográfica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLETA.

- ACOSTA DE LA TORRE, Liborio: *Guía del viajero en Alcalá de Henares*. Alcalá de Henares, Imp. F. García Carballo, 1882.
- AZAÑA, Esteban: *Historia de Alcalá de Henares*, 1882. Reedición facsímil, Universidad de Alcalá de Henares, 1986.
- AZCÁRATE, José María: *Inventario Artístico de la provincia de Madrid*. Valencia, Patrimonio Nacional, 1970.
- BONET CORREA, Antonio: “El túmulo de Felipe IV, de Herrera Barnuevo, y los retablos baldauquinos del Barroco Español”, *Archivo Español de Arte* (1961), págs. 285-296, lám. VIII.
- BONET CORREA, Antonio: *Iglesias madrileñas del siglo XVII*. Madrid, C.S.I.C., 1983.

- BARRIO MOYA, José Luis: "Una noticia sobre el pintor Juan Cano de Arévalo", *Archivo Español de Arte* (1979), pág. 194.
- CABALLERO BERNABÉ, Francisco Javier; y SANCHEZ GALINDO, Carlos: "Inventario-catálogo de la pintura de Alcalá de Henares", en el libro *La Universidad de Alcalá*. Madrid, C.O.A.M.-Universidad de Alcalá de Henares, 1990, tomo II, págs. 305-351.
- CALLEJA, José Demetrio: *Breves noticias históricas de los Colegios y Conventos de Religiosos incorporados a la Universidad de Alcalá de Henares*. Madrid, Imp. Hijos de M.G. Hernández, 1901.
- CAMÓN AZNAR, José; MORALES Y MARÍN, José Luis; y VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: "Arte Español del siglo XVIII", en *SUMMA ARTIS*, vol. XXVII. Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
- CASTILLO OREJA, Miguel Angel: *Clausuras de Alcalá* (catálogo de la exposición). Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1986.
- CASTRO, Heliodoro: *Guía ilustrada histórico-descriptiva de Alcalá de Henares*. Alcalá de Henares, Imp. de la Escuela de Reforma, 1929.
- CEÁN BERMÚDEZ, Juan Antonio: *Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, 1800. Reedición facsímil, Madrid, R.A.B.A.S.F., 1965.
- COLLAR DE CÁCERES, Fernando: "En torno al Libro de Retratos de los Reyes de Hernando de Avila", *Boletín del Museo del Prado*, tomo IV, nº 10 (1983), págs. 7-35.
- COSO, Miguel Angel; HIGUERA, Mercedes; y SANZ, Juan: *El Teatro Cervantes de Alcalá de Henares: 1602-1866. Estudio y documentos*. Londres, Tamesis Book Ltd., 1989.
- ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cayetano: *Crónica de Alcalá de Henares*. Alcalá de Henares, I.N.A.P., 1983.
- FLORES, Angela; y AGUIRREZABAL, Francisco: *Recuperación del Colegio de Santa Catalina Mártir, o de los Verdes*. Alcalá de Henares, Capilla del Jazz, 1991.

- FLORES, Angela: “Recuperación de la pintura mural de la galería del Oratorio de San Felipe Neri en Alcalá de Henares” en *Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., noviembre 1994, págs. 511-524.
- GÁRATE ROJAS, Ignacio: *Artes de la cal*. Madrid, I.C.R.B.C.- Instituto Español de Arquitectura-Universidad de Alcalá de Henares, 1993.
- GARCÍA SALDAÑA, José: "Requiem por un templo. La mezquita de Santiago", en *Nuevo Alcalá*, Año VIII, nº 263 (22 de julio de 1965).
- GONZÁLEZ RAMOS, Roberto; y LLULL PEÑALBA, Josué: “Cúpulas ovaladas en Alcalá de Henares (siglos XVII y XVIII): evolución de una tipología arquitectónica experimental”, *Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., noviembre 1994, pp. 551-564.
- LÓPEZ GARCÍA, Ricardo: “La ermita de Nuestra Señora de la Soledad en Puebla de Montalbán”, *Archivo Español de Arte*, tomo XXV (1952), págs. 290-291.
- LLULL PEÑALBA, Josué: "Del Barroco a la Academia. Dos retablos fingidos por Manuel Laredo en Alcalá de Henares", *Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., noviembre 1994, pp. 585-598.
- MÁLAGA GALÍNDEZ, José María: *Alcalá de Henares. Arquitectura de su Siglo de Oro*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., 1988.
- MARCHAMALO SÁNCHEZ, Antonio: *El Cristo de los Doctrinos de Alcalá de Henares. Historia de una cofradía del siglo XVII*. Alcalá de Henares, Ayuntamiento, 1983.
- MARTÍN ABAD, Julián: *Recuerdos complutenses de Angel María Barcia*. Alcalá de Henares, Brocar, 1994.
- MATEO GÓMEZ, Isabel: “El programa humanista de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares”, en el libro *La Universidad de Alcalá*. Madrid, C.O.A.M.- Universidad de Alcalá de Henares, 1990, tomo II, págs. 269-276.
- MIRÓ, Aurora: “Francisco de Solís”, *Archivo Español de Arte* (1973), págs. 401-422.

- MORALES Y MARÍN, José Luis: *Pintura en España (1750-1808)*. Madrid, Cátedra, 1994.
- MOYA GARCÍA, María Luisa: *Pablo Sístori, un pintor italiano en la Murcia del siglo XVIII*. Murcia, Academia de Alfonso X el Sabio, 1983.
- PALOMINO Y VELASCO, Antonio: *Vidas*. Madrid, Alianza Forma, 1986.
- PÉREZ GONZÁLEZ, José María: *Memoria del Teatro Cervantes, antiguo corral de Zapateros*. Madrid, FEPMA, 1980.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Carreño, Rizi, Herrera y la pintura madrileña de su tiempo* (catálogo de la exposición). Madrid, Museo del Prado, 1986.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *La serie iconográfica de los Reyes de España en relación con el Alcázar de Segovia*. Segovia, Patronato del Alcázar, 1989.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Pintura Barroca en España (1600-1750)*. Madrid, Cátedra, 1992.
- PORTILLA Y ESQUIVEL, Miguel: *Historia de la ciudad de Compluto*. Alcalá de Henares, Imp. Joseph Espartosa, 1725-1728.
- PONZ, Antonio: *Viage de España*. Madrid, 1772-1794 (ed. facsímil en 1947).
- QUINTANO RIPOLLÉS, Alfonso: *Alcalá de Henares y su tierra, señorío prelaticio*. Madrid, Diputación Provincial, 1967.
- RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: *Inventario Artístico de la provincia de Madrid* (Manuscrito inédito en el Instituto Diego Velázquez). Madrid, C.S.I.C., 1921.
- ROMÁN PASTOR, Carmen: “El Monasterio de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de Henares, fundación del Cardenal Cisneros”, *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, tomo XVIII (1981), págs. 41-68.
- ROMÁN PASTOR, Carmen: *Guía Monumental de Alcalá de Henares*. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1981.
- ROMÁN PASTOR, Carmen: *Arquitectura conventual de Alcalá de Henares*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., 1994.

- SÁNCHEZ MOLTÓ, Manuel Vicente: *Félix Yuste. Alcalá, 1866-1950* (catálogo de la exposición). Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1991.
- SANCHO GASPAR, José Luis: “Pinturas murales de Diego Rodríguez en Alcalá de Henares”, *Archivo Español de Arte*, nº 244 (1988), págs. 440-443.
- TORMO Y MONZÓ, Elías: *Alcalá de Henares*. Madrid, Patronato Nacional del Turismo, 1929.
- TORNERO, Anselmo Reymundo: *Datos históricos de la ciudad de Alcalá de Henares*. Alcalá de Henares, Talleres Penitenciaros, 1950.
- TOVAR MARTÍN, Virginia: “Arquitectura real y pintura escénica e ilusoria: imaginación y percepción de lo ficticio al servicio de la idea religiosa. El retablo fingido de la iglesia de Santa María”, en el libro *La Universidad de Alcalá*. Madrid, C.O.A.M.-Univ. de Alcalá de Henares, 1990, tomo II, págs. 212-218.
- TUÑÓN ÁLVAREZ, E. Manuel: “Retablo de la iglesia del Colegio Máximo de Alcalá de Henares”, en *Arquitectura*, nº 255 (1985), págs. 67-71.
- URREA, Jesús: “Más obras de pintores madrileños. José García Hidalgo y Diego González de Vega”, *Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología*, Universidad de Valladolid (1976), págs. 489-494.
- VAQUERO CHINARRO, Benjamín; y RUBIO FUENTES, M^a José: “El convento de Dominicos de la Madre de Dios. Breves apuntes sobre su historia”, *Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares*. Alcalá de Henares, I.EE.CC., noviembre 1994, págs. 243-262.
- VEGA Y MARCH, Manuel: “Archivo de Alcalá de Henares”, en *Biblioteca Selecta de Arte Español*, tomo V. Barcelona, 1924.
- VV.AA.: *Libro-guía del visitante de la ermita-parroquia de San Isidro Labrador. Crónica de su última restauración*. Colección de Guías Artísticas de la Diócesis de Alcalá de Henares. Obispado-Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1994.